

HAMZANING IJTIMOIIY MAVZUDAGI MAQOLALARI TAHLILI**Arzikulova Sohiba Abdujabbor qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

arzikulovasohiba4@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Hamza Hakimzoda Niyoziyning ijtimoiy mavzudagi bir qator maqolalari tahlilga tortilgan. Tahlil uchun “Bid’atmi? Majusiyatmi”, “Millat – ma’rifat bilan tirik”, “Faqirlik nimadan boshlanur?” kabi maqolalar tanlab olindi. Tahlil davomida ulardagi ilm va ma’rifat mavzusining bosh masala ekanligi ochib berilgan. Maqolalardan keltirilgan parchalar orqali Hamzaning maqola yozishdagi mahorati ko’rsatilgan. Hamza Hakimzoda Niyoziyning ijtimoiy-axloqiy qarashlarini yoritib berish maqsad qilingan.

Kalit soʻzlar: Hamza, maqola, ilm, ma’rifat, bid’at, millat, jadid, urf-odat, ijtimoiy-axloqiy qarash.

Аннотация: В данной статье анализируется ряд статей Хамзы Хакимзоды Ниязи на социальные темы. Для анализа были выбраны такие статьи, как «Бидат? Маджусият», «Нация – живая просвещением», «Где начинается бедность?». В ходе анализа было выявлено, что основной темой в них были наука и просвещение. На примере отрывков из статей демонстрируется мастерство Хамзы в написании статей. Цель статьи – пролить свет на социально-нравственные взгляды Хамзы Хакимзоды Ниязи.

Ключевые слова: Хамза, статья, наука, просвещение, биндат, нация, новое, традиция, социально-нравственные взгляды.

Abstract: This article analyzes a number of articles by Hamza Hakimzoda Niyazi on social topics. Articles such as “Bid’at? Majusiyat”, “Nation – Alive with Enlightenment”, “Where Does Poverty Begin?” were selected for analysis. During the analysis, it was revealed that the main theme in them was science and enlightenment. Through excerpts from the articles, Hamza’s skill in writing articles is shown. The aim is to shed light on Hamza Hakimzoda Niyazi’s socio-moral views.

Keywords: Hamza, article, science, enlightenment, bid’at, nation, new, tradition, socio-moral view.

XX asr o'zbek xalqi tarixining muhim qismini tashkil etadi. Bu davr tarixga Turkistonda jadidchilikning paydo bo'lishi va sho'rolar jamiyatini qurish uchun kurash

yillari sifatida kirdi. Xalqimiz mustamlaka davridagi ijtimoiy adolatsizliklardan qanchalik aziyat chekmasin, qanchalik qiynalmasin, hech qachon tushkunlikka tushmadi. Kclajakka ishonch bilan qarab mustamlakachilikka qarshi erk va ozodlik uchun turli shakllarda izchil kurash olib bordi. Xalq orasidan yetishib chiqqan Mahmudxo'ja Behbudiy, Hamza Hakkimzoda Niyoziy, Munavvarqori Abdurashidxon o'g'li, Abdulla Avloniy, Fitrat, Abdulqodir Shakuriy singari o'z davrining ilg'or ziyolilari va ijodkorlari xalq ahvoliga achinib, bunga chora izlay boshladilar. Ular xalq mashaqqatli hayot iskanjasida qiynalib kun o'tkazayotganining asosiy sababi ihsizlikdir, degan xulosaga kcladilar. Mchnatkash oinmani ma'rifatli qilish yo'llarini izladilar. Shunday qilib, XX asr boshlariga kelib milliy uyg'onishga chorlovchi jadidchilik harakati yuzaga keldi. Bu harakatning asosiy maqsadi oddiy xalq hayotini yaxshilashga ko'maklashishdan iborat edi. Bu borada M.Behbudiy tomonidan quyidagicha fikr keltiriladi: "Xalq o'z foydasini anglasa, milliy maktab va madrasalar ochsa, Ovro'pa dorilfununlariga bolalarini yuborsa, alardan advokat, muharrir va hunarmand, savdogar va muhandislar chiqsa, bularning har biri o'z vazifalarida turib. ishlarini tartib ila tuzsalar, xalqimizning foydasini ko'zlasalar, naqadar oliy va naqadar go'zal bo'lur edi" [2: 10]. Jadidlar ko'zlagan maqsadlariga crishishda. taraqqiyotni ta'minlashda istiqloining o'rni, ma'rifatning ahamiyatini to'g'ri baholaganlar. Bu yo'lda "Birinchi navbatda qora xalqni oqartirmoq va ko'zin ochmoq" [2: 11] (A. Avloniy) yo'lidan bordilar.

Hamzadan katta adabiy-madaniy meros qolgan. Hamza ijodini o'rganish uning tirikligida 20-yillarda boshlangan. 30-yillarga kclib hamzashunoslikda Sotti Husayn, Yusuf Sulton, Komil Yashin, Izzat Sulton, Homil Yoqubov faollik ko'rsatdi. Hamzashunoslik ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga ko'tarildi. Hamza ijodining mavzular doirasi, g'oyaviy mundarijasi, o'ziga xos xususiyatlari, xalqchilik, zamonaviylik, an'ana va novatorlik masalalarini yoritishga e'tibor kuchaydi. Ibrohim Mo'minov, Komil Yashin, Izzat Sulton, Yusuf Sulton, Vohid Zohidov, Laziz Qayumov, Mahmudali Yunusov, Tursun Sobirov, Hafiz Abdusamatov kabi taniqli olimlar adib ijodini turli rakurslarda tadqiq etishdi. Hozirgi davr imkoniyatlari, shart-sharoit va erkinlik hamzashunoslik sohasida yangi tadqiqotlar bajarilishini taqozo etmoqda.

Hamza ijodining boshlanmasi 1905-yillarga to'g'ri keladi.

Yoshlik yillaridan adolatsizlikka qarshi jim tura olmaydigan Hamza atrofida sodir bo'layotgan bir qator voqeliklarga loqayd qarab tura olmasdi. Shu bois shoir o'z davrining muhim ijtimoiy masalalarini yoritishga harakat qila boshladi. Masalan, 1915-1917-yillarda yaratgan "Milliy ashulalar uchun milliy she'rlar" nomli majmuasida davr

ruhi, millat turmushi, orzu-umidlari va yechimini topish lozim bo'lgan muammolar o'z aksini topgan.

Xalq baxtsizligiga faqatgina ma'rifat va millat birligi barham bera olishiga ishongan Hamza bu kabi masalalarni faqatgina lirik asarlarning asosiy g'oyasiga aylantirish bilan cheklanib qolmadi. Hamza Hakimzoda Niyoziy nafaqat shoir, balki mohir dramaturg va qalami o'tkir publitsist ham edi. Hamzaning publitsistik mahorati haqida gap ketganda, "Bid'atmi? Majusiyatmi?", "Faqirlik nimadan boshlanur?", "Qalbg'a bilimni yo'lini ochaylik", "Juma qandoq kun", "Yigitlar tovushi" kabi bir qator maqolalarini tahlilga tortish o'rinlidir. Mazkur maqolalarning har biri jamiyatning o'z davri uchun og'riqli hisoblangan, lekin insonlar tomonidan to'la anglab yetilmagan dardlar haqida bahs etadi. Quyida bu maqolalarni navbat bilan tahlilga tortamiz.

Yoshligidan zakiy va kuzatuvchan bo'lgan Hamza "Bid'atmi? Majusiyatmi?" nomli maqolasida bolalik yillarini eslaydi. Onasi bilan birga to'ylarga borganda, ayollarning to'yda bajargan bir qator "urf-odat"larini kuzatar ekan yosh hamzaning ongida "nega?", "nima uchun?" degan savollar aylanar edi. Shunday holatlardan biri to'y kechasi kelin va kuyovning hovli o'rtasiga yoqilgan olov atrofida aylanishlari edi. Maqola shunday boshlanadi: "Maydoni islomiyatda jaholat tig'i ila zahmlanmish bir jarohatimiz to'g'rusi Turkiston musulmonlari boshiga nosir marazi kabi yopishmish bir balo bo'lsa, ul, shubhasiz, nikohdan so'ngra kelinni kuyovning uyiga kelturulg'on kecha hovliga zo'r o't yoqub, kelinning yangalari ila ul o'tning atrofidan aylantirmaklikdir... ikkinchi biri esa xotunlar tarafidan yosh kelin o'lganda qilinadigan "yuz ochuv" rasmi qoidasidirki, bunisi majusiylikning butun hayoti ila kishining ko'z oldiga mujassam suratda ko'rsatadir".

Hamza yoshligida shunday voqealarning guvohi bo'lgan va bola ongi bilan bu kabi "urf-odat"larning keraksiz ekanligini anglagan edi. Chunki u "o'lgan insonga "yuz ochuv" marosimi qilinmasa, qiyomatda o'lukning yuzi yopuq qolur emish" degan anglashning hech qanday mazmun-mohiyatga ega emasligini yaxshi anglab yetgan. "Mundan so'ngra yana "urf, urf" deyavermak istiqbolda bular yonig'a yan bir nechalari qo'shulub, bizdan keyin keladurg'on avlodlarimizg'a ko'proq meroslar qoldirurmiz. Ul bechoralar o'z gunohlarini hazm qilsunlarmi? Biizdan qolgan meroslarnimi? Agar bu ahvolda yashayversak, bir muddatdan so'ng bu bid'atlar orasida bir millat tug'ulub butun islom faqat ismi bor, jismi yo'q bir holg'a kelub qolur" – deyish orqali Hamza bunday bid'atlarga chek qo'yimoq lozimligini yo'qsa buning natijasi islom dini faqa ismi bor-u jismi yo'q bir holatga olib kelishidan kuyunadi. Maqola so'nggida esa bu holga tushmoqlikning sababini ko'rsatish bilan birga masalaga yechim bermoqqa

tirishadi: “mana bu ishlar na yerdan chiqdi? Albatta, ilmsizlikdan, xotun-erkaklarimiz uchun muntazam maktablar yo‘qlug‘idan chiqdi. Buning kabi bid‘at va majusiyat odatlarini yo‘q qilmoq uchun yolg‘uz ikki kalima so‘zni yaxshi tushunmak lozim: o‘qimak va o‘qitmak”.

Momolarimiz tomonidan amalga oshirilgan bu kabi holatlar bugungi kunda deyarli to‘xtatildi. Lekin yurtimizning ba‘zi hududlarida hozir ham kelin-kuyovning gulxan atrofida aylanishi uchrab turibdi va bunday holatlar keskin tanqid ostiga olinayotgani ham barchamizga ma‘lum. Hamza Hakimzoda Niyoziy esa bu bid‘atlarning noto‘g‘ri ekanligini o‘z davrida ayta olgani tahsinga loyiq ish edi.

Endi esa e‘tiborimizni Hamza Hakimzoda Niyoziyning “Millat – ma‘rifat bilan tirik” nomli maqolasiga qaratsak, Mazkur maqolaning eng ta‘sirli nuqtasi budir: “Oh!... ma‘sum millat!.. Gunohsiz to‘foni bid‘atg‘a mag‘ruq otashi g‘aflat va jaholat bila so‘zon bo‘lgan olami insoniyat! Bu na Hasrat! Bu na zillat! Moziylarimizni unutdik! Istiqlob eshiklarini-da yo‘qotmaktamiz! Maqola boshida bu millat orasida qurbonlik oshidan bir qism tekkan, qo‘lida chaqalog‘i va yana orqasida 4-5 nafar yosh bolalarini ergashtirib kelib “Olinglar, yetimchalarim, bebaxtlarim, atosizlarim, bekastlarim! Sizlar to‘ysalaringiz – mening to‘yganim. Sizlar och qolsalaringiz – mening o‘lganim”, – deb yig‘layotgan ayol, bir vaqtlar boy bo‘lib ulfatchilik qilib yurgan insonlarning bugun faqirga aylanib, tilanchilik uchun qo‘l cho‘zib o‘tirganlarning ham borligini aytgan Hamza maqola so‘nggida g‘aflatuyqusidagi millatga qarata shunday xitob qiladi: “Mana birodarlar orasindag‘ bug‘z, nifoq, kiyn, adovat, borliq, yo‘qlik, ochlik, to‘qlik, shodlik, g‘amlilik kabi turlik-turlik parihonliklarni nadan ekanlig‘ini imtiyoz qila olursizmi? Yoki xudoyi taolloning irodasi debgina qo‘ya qolasizmi? Boqing yahudiy, armanilarga! Bularning ham bu qadar davlat va taraqqiylarga molik o‘lmoqlari ham xudoyi taolloning irodasimi? Yo‘q, janobi haq o‘ziga eng e‘tibor sanalgan islom millatini boshqa millatlardan bu qadar tuban darajadagi g‘addorliklarga qoldirmas! Janobi haqning zolimlik sifatlardan pok va manzaraligi har bir ne basorat ununda oy va quyoshdan ravshandir! Hushyor bo‘lungiz! Anglangiz!”

Hamza ijodi bilan qiziqqan inson uning she‘rlari, maqolalari-yu dramatic asarlari bilan tanishish asnosida beixtiyor Hamzaning ijtimoiy-axloqiy qarashlarini anglab boradveradi va so‘nggida shuni tushunadiki, Hamza Hakimzoda Niyoziy faqatgin amillatning ilm va ma‘rifat sohibi bo‘lishi, xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirishi yo‘lida tinimsiz mehnat qilgan. Har uch tur doirasidagi asarlarini ham mana shu g‘oya bilan muntazam sug‘orib borgan.

Hamza ijtimoiy mavzularda qalam tebratar ekan o‘z o‘quvchisiga hamisha savol, xitob bilan murojaat qiladi va yakunda esa shu savollarga javob beradi. Bu javob

mazmuni esa, asosan, bir xil edi. “Borigina bizim millatning bu qadar og‘ir hollar va kamchiliklarga qolg‘oniga eng birinchi modda va illat nima, deb eshitgon tovushga tuqsiz ma’dan va mahvani islom ochqichi o‘lg‘on ilm va ma’rifatni qo‘limizdan yo‘qotganimizdir, demoqdan boshqa chora va javob yo‘qdir”. Xulosa shundan iborat bo‘ladiki, Hamza ilm-u ma’rifatni inson uchun har oylik emas, balki har lahzalik ehtiyoj deb bilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arzikulova S. Hamza lirikasida ma’rifat masalasining yoritilishi // Central Asian academic journal of scientific research. Uzbekistan.www.caajsr.uz. 2022.
2. Arzikulova, S. (2025). THE ISSUE OF NATIONAL PRIDE IN HAMZA’S DRAMA "THE RICH AND THE SERVANT". Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 6(04), 79–86. <https://mentaljournal-jspu.uz/index.php/mesmj/article/view/914>
3. Ahmedov Sh. Hamza lirikasining xususiyatlari (devon misolida). –T.: 1992. 178 b.
4. Begali Qosimov va boshqalar.Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti.T Ma’naviyat , 2004.
5. Hamza.To‘la asarlar to‘plami. T.: Fan, 1988. 546 b.
6. Xoliqova N. O‘zbek jadid she’riyatida ozodlik harakatining badiiy talqini. –T.; “Navro‘z”, 2020 –148 b.